

Миопластическое купирование рецидивирующего илеопсоита

Мамошкин М.М., зав. травматологическим отд.
Серкин Е.О., ординатор. травматологического отд.
БСМП г. Петрозаводска

Островский А.Г., к.м.н., доцент кафедры общей и факультетской хирургии
Зайцева Л.С., студентка 6 курса

Мельцер Р.И., докт.м.н., проф. кафедры общей и факультетской хирургии
ПетрГУ

Аннотация. случай редкого тяжелого страдания – гнойного процесса в области подвздошно-поясничной мышцы – рецидивирующего псоита, осложнившегося разрушением тазобедренного сустава, в связи с чем в заключительной фазе санации костной полости была использована отсроченная тампонада её мышечным лоскутом на ножке.

Ключевые слова: илеопсоас, псоит, псоас-абсцесс, мышечная пластика.

Как известно, илеопсоитом называют воспалительное поражение тканей в области подвздошно-поясничной мышцы. В литературе прижилась более краткая формулировка этого страдания (псоит), прямо указывающая на топическую локализацию первичного очага. В этом качестве обычно и рассматривается *m. iliopsoas* (1,3).

Но такое «этиопатогенетическое назначение» анатомических мышечных структур, располагающихся в подвздошной ямке, а именно большой подвздошной и поясничной мышц и окружающей их фасций, явилось бы трудно объяснимым и даже загадочным их отличием от всех других мышечных структур. Более приемлемой представляется их вторичная роль. Вероятнее всего, это лишь осложнение различных воспалительных заболеваний органов малого таза, например, аднексита, параметрита, а также внутренних половых органов, нижних отделов мочевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта (4,5,6).

Вполне вероятным первичным источником псоита являются тяжелые гнойные поражения (флегмоны, абсцессы, обширные раны нижних конечностей, сопровождающиеся паховым лимфаденитом). Очевидно, абсцессы могут развиваться как отдаленные воспалительные очаги при генерализации септического процесса, а воспалительный процесс в мышцах подвздошной ямки развивается вторично, то есть в результате контактного соприкосновения с лимфоузлами, расположенными по задней поверхности подвздошно-поясничной мышцы. Эти образования имеют прямую связь с паховыми родственными структурами, совместно обеспечивая лимфоидный путь миграции патогенных микробов и распространение воспалительного процесса на другие ткани.

Иногда развитие псоита связывают с недавней травмой. Дело в том, что при перерастяжении *m. iliopsoas* возможны её надрывы с экстравазацией в окружающие ткани. Излившаяся кровь становится благодатным субстратом для развития патогенных микроорганизмов. Свою долю в развитие подобных локализационных событий вносит и дефицит иммунитета, связанный с широким распространением в 21 веке вирусных заболеваний (2,7,9).

Приведенные выше сведения должны, на наш взгляд, способствовать не столько работе над терминологическим совершенствованием конкретной дефиниции, сколько адекватному построению диагностической гипотезы, а это зачастую совсем не простое **дело**. Дело в том, что илеопсоит встречается редко: его распространенность составляет 1 на 10 тысяч хирургических пациентов. В сочетании с глубокой залегания гнойного очага в подвздошной ямке это приводит, по данным литературы, к слишком частым диагностическим ошибкам и, соответственно, неправильному выбору /или запаздыванию адекватного оперативного вмешательства. У трети пациентов даже после комплексного лечения формируется недостоверный диагноз.

Клиническая картина складывается из общего симптомокомплекса, характерного для тяжелого гнойного процесса, например, связанного с формированием абсцесса, ограниченного стенками фасциального футляра.

Местно: выявляются боли в подвздошной области, иногда микшированные симптомы раздражения брюшины. Боли иррадируют в поясничную область, реже в ягодицу или колено. При ходьбе болевые ощущения нарастают, пациент начинает щадить ногу, прихрамывать. По мере прогрессирования воспалительного процесса ограничиваются движения в тазобедренном суставе, нога сгибается в нем и одноименном колене. То есть формируется анталгическая контрактура.

Когда больной осматривается в положении лежа, сразу обращают на себя внимание разница в положении ног. Иногда это бросающееся в глаза вынужденное сгибание появляется или усиливается при глубоком надавливании на боковую поверхность живота в нижней части. Попытка пассивного разгибания ноги влечет за собой резкое усиление боли.

Одним из самых тяжелых осложнений своевременно не диагностированного илеопсоита является расплавление фасциального футляра и образование затеков в соседние с тазом полости и пространства тела.

Запаздывание с оперативным лечением приводит у выживших пациентов к формированию сложных дефектов в окружающих гнойный очаг тканях, которые влекут за собой необходимость хирургической

санации и проведения сложных реконструктивных операций.

Приводим одно из подобных наблюдений. В хирургическое отделение БСМП г.Петрозаводска неоднократно поступал по экстренным показанием пациент С., 61 год, с хроническим свищевым остеомиелитом левого тазобедренного сустава.

В связи с сопутствующей энцефалопатией, в основном на почве хронического алкоголизма, практически в течение года не удавалось получить информированного согласия на необходимое обследование и санацию гнойной полости. Вынужденно производились только вскрытия очередного гнойника с дренированием его полости по экстренным показаниям, в периоды обострения.

После лечения у нарколога по поводу галлюцинационного синдрома, при очередной госпитализации, получено согласие больного на широкое санационное вмешательство с последующей аутопластикой полости.

При очередном осмотре визуально определялись деформация в области левого тазобедренного сустава, укорочение левой нижней конечности на 3см. Кроме того, имелись окрепшие послеоперационные рубцы в этой же области и 2 функционирующих свища со скудным серозно-гнойным отделяемым, которое было отправлено на посев на флору и чувствительность к антибиотикам.

С целью тактического планирования оперативного вмешательства выполнено дообследование: СКТ области таза и области левого тазобедренного сустава с контрастированием (рис.1,2,3).

Рис.1. СКТ области таза и области левого тазобедренного сустава с контрастированием (поворот таза с выведением тазобедренного сустава).

Рис.2. СКТ области таза и области левого тазобедренного сустава с контрастированием («фасная» позиция)

Рис.3. СКТ области таза и области левого тазобедренного сустава с контрастированием (боковая позиция).

Выявлены следующие патологические изменения: головка и шейка левой бедренной кости практически полностью разрушены, вертлужная впадина истончена, контурирование её было недостаточно четким, визуализировались мелкие костные фрагменты. На этом фоне в полости сустава и параартикулярных мягких тканях определялись ограниченные жидкостные образования, сливающиеся между собой, со стенками, накапливающими контрастное вещество. Их общий размер составлял около 110x100x120 мм. Окружающие мягкие ткани были увеличены в объеме и имели неоднородную структуру за

счет участков пониженной плотности (некроза), более четко выявляемых после внутривенного усиления.

Левая подвздошная мышца была слегка утолщена до 40 мм, жидкостных затеков в её толще не визуализировалось, сохранились довольно четкий контур и однородность структуры. Органы малого таза без грубых патологических изменений.

Заключение: КТ-картина деструктивных изменений составляющих левого тазобедренного сустава с

признаками абсцедирования и наличием жидкостных затеков в прилежащих параартикулярных тканях.

Основной диагноз: рецидивирующий псоас-абсцесс слева. Хронический деструктивный остеомиелит левого тазобедренного сустава с функционирующими свищами. Больному после очередного лечения в наркологическом диспансере по поводу алкоголизма предложена санация остеомиелитического очага с мышечной пластикой полости *m. vastus lateralis* на сосудистой ножке. План вмешательства изображён на рис.-схемах 4,5,6.

Рис.1. Проекция разреза кожи для доступа к головке четырёхглавой мышцы (*m. rectus femoris* и *m. vastus lateralis*) и остеомиелитическому очагу.

Рис.2. Этап рассечения широкой фасции бедра .

Рис.3. Схема диссекции латеральной головки от *m. rectus femoris* и *m. vastus lateralis* и формирования мышечного лоскута для аутопластики.

13.05.2021г.в травматологическом отделении выполнена операция (хирург М.М. Мамошкин). Под спинномозговой анестезией произведен расширенный доступ к левому тазобедренному суставу и латеральной мышечной группе левого бедра протяженностью около 40 см. При ревизии сустава обнаружено заполнение вертлужной впадины здоровыми грануляциями. Проксимальный отдел бедренной кости на протяжении 5 см покрыт костно-фиброзными разрастаниями, головка бедра практически отсутствует. Выполнен опил шейки бедра по границе грануляционной ткани. Область вертлужной впадины также заполнена грануляциями, в центре обнаружено серозно-гнойное содержимое (взято на посев). Выделена нейро-васкулярная ножка m. vastus lateralis, осевым сосудом которой является нисходящая ветвь латеральной артерии, огибающей бедренную кость. Выполнена диссекция мышцы от m. rectus femoris и m. vastus intermedius. Схематически этап операции показан на рис.3. Мобилизация мышечного брюшка произведена на 10 см выше надколенника. Выкроенный лоскут погружен в вертлужную впадину и фиксирован швами к визуально жизнеспособным мышцам. Активный дренаж. Послойное ушивание раны. Асептическая повязка.

На рис.7 показан внешний вид после оперативного вмешательства.

В послеоперационном периоде получал: анальгетики (трамадол 100мг), терапию сопутствующей па-

тологии (лизиноприл 5 мг, метопролол 25 мг), антибактериальную терапию (цефтазидим 2г x 3 раза в день, метронидазол 500 мг x 3 раза в день), гемотрансфузии эритроцитарной взвеси 640 мл и свежезамороженной плазмы 910 мл, перевязки, динамическое наблюдение. Через месяц с достигнутой ремиссией, пациент выписан из стационара на долечивание в амбулаторных условиях. В течение 4 месяцев рецидивов не наблюдается.

Рис.7. Внешний вид бедра после оперативного вмешательства (перед снятием швов).

Остается только сожалеть, что асоциальный вариант поведения больного затянул лечебный процесс и привёл к инвалидности пациента.

Литература:

1. Давидов М. И., Субботин В. М., Токарев М. В. Клиника, диагностика и лечение острого илиопсоита // Хирургия. 2011. № 11. С. 68-73.
2. Давидов М. И., Токарев М. В. Острый гнойный илиопсоит и его отличия от острого паранефрита // Эксперим. и клин. урология. 2016. № 2. С. 100-105.
3. Соловьев А. А., Петрушин В. В., Гайдук В. П. и др. Случаи гнойных илеопсоитов у военнослужащих // Вестн. хир. им. И. И. Грекова. 2008. № 1. С. 100-104.
4. Гнойный илеопсоит : вопросы этиологии, диагностики и лечения / Г. П. Кочетов, М. С. Балеев, Н. Н. Митрофанова, В. Л. Мельников // Фундам. исслед. 2015. № 1-5. С. 972-974. URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37498> (дата обращения: 06.06.2019).
5. Гостищев В. К. Клиническая оперативная гнойная хирургия : рук. для врачей. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 448 с. URL: <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html> (дата обращения: 06.06.2019).
6. Гостищев В. К. Абсцессы и флегмоны брюшинного пространства. Лечение. URL: <https://medbe.ru/materials/infektsii-v-khirurgii/abstsessy-i-flegmony-zabryushinnogo-prostranstva-lechenie/> (дата обращения: 06.06.2019).
7. Суковатых Б. С., Сумин С. А., Горшунова Н. К. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 656 с. URL: <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438466.html> (дата обращения: 06.06.2019).
8. Затевахин И. И. Абдоминальная хирургия / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 912 с. URL: <http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html> (дата обращения: 06.06.2019).